

ВСТУПЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.

Бахронова Бахора Фарходжон кизи¹

Студентка

¹Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства»

Ходжимухамедова Шахида Ибрагимовна²

Научный руководитель

Доцент, кафедра «Бух. учёт и аудит»,

²Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7243405>

Аннотация: В статье рассмотрена проблема и условия вступления Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию, необходимость трансформации всей структуры экономики, а также преимущества и негативные последствия от выхода на мировой рынок

Ключевые слова: всемирная торговая организация, стратегия экономической модели развития страны, экономический потенциал, комплексная трансформация, торговая реформа, тарифные режимы.

Развитие мировой экономики на современном этапе характеризуется расширением внешнеэкономических связей между странами, снижением барьеров и роста взаимозависимости между государствами, глобализацией мирохозяйственных связей. В современном мире темпы экономического роста страны и благосостояния ее народа во много зависят от того, насколько полно страна использует преимущества глобализации и международного разделения труда.

Дальнейшее развитие Узбекистана в мировом хозяйстве тесно связано с углублением экономических реформ и структурных преобразований в экономике страны. Становление и развитие частного сектора, а также совершенствование функционирования рыночной инфраструктуры являются наивысшими предпосылками создания эффективного рыночного механизма - формирования реальной конкурентной среды. Поэтому, закономерно, что развитие внешней торговли страны может и должно стать важным элементом структурной перестройки и технологической модернизации национального хозяйства и её конкурентоспособности.

В связи с этим, вопросы развития и реализации внешней торговли Узбекистана являются исключительно важными и актуальными на современном этапе экономических преобразований.

В июле 2020 года после почти 15-летнего перерыва Узбекистан возобновил встречи совместной рабочей группы по вступлению во Всемирную торговую организацию. Это обусловлено тем, что проводимые в стране реформы способствуют наращиванию экспортного потенциала и страна заинтересована в более широком выходе своих товаров на международные рынки, чему будет способствовать членство в ВТО.

Возобновление процесса вступления Республики Узбекистан в ВТО было инициировано Президентом Республики Узбекистан и официально заявлено в его послании Парламенту Узбекистана в декабре 2017 года. Это было обозначено президентом Шавкатом Мирзиёевым в Стратегии действий на 2017–2021 годы как одно из ключевых направлений развития страны в торгово-экономической сфере. Узбекистан официально предоставил Меморандум внешнеторгового режима страны в Секретариат ВТО, согласно которому основная задача - успешная интеграция Узбекистана в мировую систему торговли, а также Республика должна приложить все усилия для обеспечения трансформационных перемен. По тексту Меморандума поступили вопросы от ЕС, Австралии, США и Новой Зеландии, ответы на которые правительство Узбекистана подготовило и направило в Секретариат. Началась активная подготовка к вступлению страны в ВТО. Правительство утвердило состав Межведомственной комиссии по работе с ВТО, где членами комиссии являются представители ведущих министерств, ведомств, организаций.

Премьер-министр и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 15 февраля провел онлайн-переговоры с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконжо-Ивеала. Главной темой состоявшейся беседы стала подготовка к проведению пятого заседания Рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО. Министр подчеркнул, что присоединение ко Всемирной торговой организации является для Узбекистана одной из самых приоритетных задач, отраженных в Стратегии развития страны на период 2022-2026 годов. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ряду конкретных вопросов, касающихся подготовки к вступлению Узбекистана в ВТО в рамках реализации пунктов «Дорожной карты» мероприятий на 2022 год, разработанной для ускорения процессов

переговоров. Нгози Оконжо-Ивеала отметила, что Организация готова оказать всемерную поддержку инициативе Узбекистана, в том числе расширить техническое содействие для проведения переговоров между представителями узбекской стороны и странами-членами ВТО. Участники встречи договорились в дальнейшем продолжить сотрудничество в данном вопросе.

Стратегической целью вступления Узбекистана в ВТО является получение и использование преимуществ, которые дает членство в Организации, но принятие обязательств в рамках этой организации должно происходить с учетом необходимости защиты национальных интересов.

Вступление в ВТО носит комплексный характер, затрагивает все сферы экономики и внесет изменения не только во внешнеторговый режим страны (таможенные ставки, техническое регулирование, санитарные и фитосанитарные меры и др.), но и в регулирование таких сфер, как сельское хозяйство (государственная поддержка сельского хозяйства, регулирование цен и др.), интеллектуальная собственность, услуги (услуги со стороны иностранных компаний), государственные закупки, государственное регулирование экономики и другие.

Международное сообщество, включая основных торговых партнеров, поддерживает Узбекистан в его стремлении более открыто интегрироваться в мировую торговлю и оказывает всестороннее содействие процессу вступления Узбекистана в ВТО. В частности, Европейский Союз предоставил грант в размере 5 млн. евро на финансирование процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО). Соглашение между сторонами было подписано 11 ноября 2019 г. в Брюсселе и предусматривает оказание содействия Узбекистану в процессе присоединения к ВТО в целом, включая подготовку необходимых документов, повышение знаний узбекских специалистов по соглашениям ВТО и международной торговой системе.

Успешное вступление предполагает выстраивание такой стратегии и экономической модели развития страны, которые позволили бы максимально эффективно использовать шансы, которые при этом открываются. Для этого сопутствующая вступлению реформа внешнеэкономической деятельности должна обеспечить не только открытость торговли и соответствие правилам ВТО, но, главное, должна сопровождаться изменениями институциональной среды, включая:

- обеспечение высокой концентрации экспортоориентированных производств. Этому будет способствовать создание системы государственного стимулирования экспорта, внедрение системы предэкспортного финансирования;
- создание системы обеспечения правовой информацией (цены, условия торговли, разрешение споров и т.д.), доступной всем субъектам экономики;
- подготовку достаточного числа квалифицированных специалистов или структур, способных обслуживать интересы отечественных участников внешнеэкономической деятельности по линии ВТО. Например, специалистов, способных инициировать проведение расследования по факту осуществления иностранными поставщиками экспорта с использованием демпинга или субсидий, понимать тонкости подготовки обращений и доказательных материалов, направляемых в органы расследования и т.д.;
- обеспечение правовых основ для расширения круга полномочий отраслевых и территориальных союзов, способных авторитетно представлять в ВТО интересы отдельных слоёв бизнеса;
- постоянный мониторинг возникающих дискриминационных мер со стороны иностранных партнёров, а также торговых барьеров, создаваемых политикой отдельных стран.

Пока нет точного ответа, сколько времени может занять процесс присоединения к ВТО и как он будет проходить. Всё зависит от качества переходного или подготовительного этапа. Вместе с тем опыт стран, вступивших с наибольшими для себя выгодами, показывает, что вступление в ВТО это комплексный, трудный и длительный процесс. Согласно ст. XII Соглашения об учреждении ВТО, любая страна или отдельная таможенная территория может присоединиться к ВТО на условиях, согласованных с членами ВТО. Вновь присоединяющиеся государства становятся членами ВТО на условиях, которые вырабатываются в ходе переговоров между ними и членами ВТО. Продолжительность таких переговоров не регламентирована. Условия присоединения каждой страны носят индивидуальный характер и зависят от договорённостей, которые достигаются в ходе двусторонних и многосторонних переговоров, а также от взятых обязательств в рамках соглашений ВТО. Успешное вступление страны в ВТО зависит не только от высокого экономического потенциала, но и от наличия организационного

и правового обеспечения процесса вступления, силы и качества институтов, наличия кадров, способных вести переговоры, отстаивать и защищать интересы государства и бизнеса в сложной системе ВТО, и эффективного использования преимуществ и возможностей, открывающихся после вступления.

Несомненно, вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию предполагает комплексную трансформацию всей структуры экономики. При этом торговая реформа и изменение тарифных режимов являются лишь частью процесса. В новых условиях торговая политика должна стать более прозрачной и базироваться в первую очередь на тарифах, применяемых на не дискриминационной основе. При вступлении в ВТО торговая политика, основанная на использовании преимущественно тарифных инструментов, будет давать отечественным фирмам возможность использовать чёткие сигналы о мировых ценах. Подобная торговая политика, будучи менее подверженной коррупции, препятствует контрабанде и уклонению от уплаты налогов. По экспертным оценкам, позитивные эффекты и благоприятные последствия от вступления Узбекистана в ВТО проявятся только в средне- и долгосрочной перспективе (5-6 и более лет после вступления), в то время как в краткосрочном периоде неизбежны определённые издержки и потери.

Опыт многих стран показывает, что включение Узбекистана в ВТО прежде всего позволит расширение возможностей интеграции, сокращение нетарифных ограничений, увеличение доли прямых иностранных инвестиций в экономику, сокращение государственной монополии в экономике, увеличится поток импортной продукции, но это очень положительно повлияет на качество производимой продукции и создание здоровую конкурентную среды. Местные производители начнут искать новые методы и будут повышать качество не только товаров, но и услуг, а это уже в долгосрочной перспективе поможет узбекским продуктам завоевывать зарубежные рынки. Всё это нацелено на повышение благосостояния население и улучшения международных торговых отношений.

Членство в организации позволит привлечь в страну иностранных инвесторов. Сейчас большинство из них не хочет вкладывать деньги в экономику, которая для них неизвестна и непредсказуема. Став членом международного сообщества, Узбекистан фактически заявит, что открыт для бизнеса. Вступление в ВТО будет означать, что все

дискриминационные льготы и правила в отношении отдельных предприятий будут отменены. Это поможет снизить уровень коррупции, что даст импульс для развития частного сектора.

Влияние на экспорт от вступления Узбекистана в ВТО в целом будет положительный, так как к Узбекистану страны-члены ВТО будут применять ставки импортных пошлин, согласованные в рамках ВТО и данные ставки, могут быть ниже тех, которые сейчас применяются в отношении Узбекистана. У Узбекистана достаточно серьезные проблемы с торговым балансом: страна сейчас намного больше импортирует, чем экспортирует. И вступление в ВТО, облегчение режима доступа Узбекистана на внешние рынки, может стать одним из факторов, который будет способствовать выправлению торгового баланса.

Заключение

Прежде всего, вступление в ВТО — это не панацея от всех бед. Оно само по себе не ускоряет ни темпы структурной перестройки, ни темпы экономического роста. Членство в ВТО лишь создает благоприятные условия для решения этой стратегической задачи. Успех же зависит от того, как каждая страна воспользуется предоставленной возможностью, насколько эффективно будет проводить социально-экономические реформы.

Список литературы:

1. М. Барбасов // Интеграция государств Евразийского экономического сообщества и ВТО // Центральная Азия и Кавказ №2, 2001, SWEDEN.
2. В.В. Батурина. ЦЭП // Вступление Узбекистана в ВТО: государственное регулирование и защита национальных отраслей // с.87 – 92.
3. ВТО: механизмы взаимодействия национальных экономик. Угрозы и возможности в условиях выхода на международный рынок. / под ред. С.Ф. Сутырина. – М.: ЭКСМО, 2008. – 400с. (Профессиональные издания для бизнеса).
4. Б. Ганиев, Ю. Юсупов //Доклад Узбекистан: торговый режим и последние события в сфере торговли // Университет Центральной Азии, 2012г.
5. Н.Н. Расулов, С.С. Отамуратов // Развитие внешнеэкономических связей Республики Узбекистан // Экономический вестник ростовского государственного университета, Том 3 № 2, с. 120 – 125, 2005г.
6. А.П. Кобзев. Проблемы перехода к устойчивому развитию в Узбекистане, достижения и возможности URL:
<http://sustainabledevelopment.ru/index.php?cnt=239>

7. Министерства внешнеэкономической деятельности, инвестиций и торговли Республики Узбекистан URL:
http://www.mfer.uz/rus/mejdunarodnoe_sotrudnichestvo/sotrudnichestvo_s_regionalnimi_i_mejdunarodnimi_organizaiyami/informaiya_o_vstuplenii_uzbekistana_v_vto/
8. Министерства экономики Республики Узбекистан URL:
<http://www.mineconomy.uz/ru/taxanomy/term/48>
9. Подготовлено в рамках проекта Центра «Эко-Согласие» и Международного института устойчивого развития «Глобализация, ВТО и ННГ: расширение диалога для устойчивого развития», осуществляемого при поддержке Фонда Форда URL:
<http://trade.ecoaccord.org/wtoandsd/uzbekistan.htm>
10. Пресс- служба Президента Республики Узбекистан URL:
<http://www.press-service.uz/ru/news/5079/>